

ЎЗБЕК КОМПОЗИТОРЛИК ИЖОДИЁТИ ТАРИХИДА СИМФОНИК МУСИҚА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506996>

Жумаев Аҳмад Қодирович

Жиззах давлат педагогика институти

“Муסיқа маданияти” факультети

катта ўқитувчиси

Ўзбек композиторлик ижодиётининг асосий йўналишларидан бири симфоник муסיқадир. Унинг шаклланиш тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалсада, ватани Европа қитъаси бўлсада, Ўзбекистон композиторлик мактабида босқичма- босқич ўрганилиб, ўзига хос қиёфада, ўзгача услубда қайта намоён бўлди. Ушбу йўналишнинг вужудга келиш даври XX асрнинг 30-йилларига тўғри келади. Бу давр композиторлар учун янги ижодий босқичлардан бўлиб, хорижий ижодкорлар ўзбек муסיқасида янги жанр шаклланишига улкан ҳисса қўшиш билан бир қаторда, кейинги авлод учун бебаҳо санъат намуналарини қолдиришган.

Н.С.Янов-Яновская таъкидлаганидек, ўзбек симфоник муסיқасига илк қадам В.А.Успенский томонидан 1924-йил қайта ишланган симфоник оркестр учун “Ўрта Осиё халқларининг тўрт куйи” номли асари билан қўйилди. “Мазкур асарда, муаллиф ижодий позициясининг ноёб аниқлиги кузатилади: жумладан, миллий характерли ифодавийлик ва очиқ мақсадга йўналтирилганликни излаб топиш ва мослаштиришларни миллий оммавий тингловчи қабул этишига яқинлаштириш мақсадини кўзлайди.”¹

Успенский ўзбек муסיқа фольклор намуналари ўзининг мустақил бадиий қийматига эга эканлигига ва бу композиторлик ижодининг энг ноёб оҳанг манбаи бўлишига ишониб, шу йўлда фаол изланишлар олиб борган. Бу ижодий янгиликлар Успенский билан тўхтаб қолмади, унга нафақат ўзбек, балки ғарб, хусусан рус композиторлари ҳам ўз ижодий фаолиятларида мурожаат этдилар. Улар миллий муסיқа меросимизни қайта ишлаш, мослаштириш билан чегараланиб қолмай, мумтоз намуналар негизида турли

¹ Янов-Яновская Н. С. “Узбекская симфоническая музыка”, Т., 1979, 32-бет.

жанрдаги, шу қаторда симфоник ижодиётда ҳам мустақил асарларни яратдилар. Ўзбекистонда кўповозли мусиқанинг профессионал жанрларини яратишда композиторлар В.А.Успенский, Р.М.Глиэр, С.Н.Василенко, А.Ф. Козловский ва Г.А.Мушеллар катта ёрдам кўрсатишди. Ўзбек куйларини симфоник оркестр учун мослашнинг илк тажрибаси ўтган асрнинг 20-йилларида бўлиб ўтган, 30-йилларнинг биринчи ярмида эса хилма-хил жанрлар доирасида қатор асарлар яратилди.

Ўзбек миллий анъанавий мусиқа мактабида Европа мусиқасига хос бўлмаган ўзгача модал ладлар ва ритмик формулалар, усулларга таяниш ва шу асосда минг йиллик тарихга эга бўлган Шашмақом (Тошкент – Фарғона мақом йўллари, Хоразм мақомлари) билан бир қаторда ўзбек халқ мусиқасининг бебаҳо дурдоналари ўз ўрнини эгаллаган. Европа мусиқасига хос температура асосида Европа мусиқа жанрларини шундай тарихга эга бўлган мамлакатда жорий этилиши ўзига хос жараёнларни бошидан ўтказди. Аввало, гомофон-гармоник мусиқанинг турли томонлари, симфоник мусиқага нисбатан эса чолғулаштириш, фактура, лад, куй, ритм – буларнинг ҳаммаси Европа усулида бўлган. Шунинг учун Успенский ўзининг илк бор ўзбек мусиқий материали асосида яратган асарларини “куйни гармониялаш” деб тилга олиши бежиз эмас.

30-йилларнинг иккинчи ярмида симфоник мусиқада янги номлар, янги ижодкорлар ўз фаолиятларини бошладилар. Бу давр симфоник мусиқаси А.Ф.Козловский ва Г.А.Мушель номлари билан бевосита боғлиқдир. Ушбу композиторларнинг ижодий услубига нисбатан умумий тавсиф сифатида юқорида келтирган фикримиз, яъни “куйни гармониялаш” тушунчаси бирмунча чуқур ва кенг даражада қўллаш мумкин. Маълумки, ўзбек мусиқасининг мумтоз йўналиши (мақомлар) ҳамда халқ мусиқаси жанрлари Успенский, Козловский, улардан олдин қарийб XIX-XX асрларда “Қудратли тўда” вакиллари томонидан (албатта, Ўрта Осиё халқлари куй ва қўшиқлари) ноталаштирилган. Фикримизча, ўзбек миллий мусиқасининг ушбу дурдоналарига профессионал даражадаги ўта талабчан ёндошув композитор А.Ф.Козловский томонидан амалга оширилган. Бунинг исботини композиторнинг кўплаб сюиталари ва симфоник поэмаларида, шунингдек, юздан ортиқ ўзбек қўшиқ ва куйларининг ноталаштирилишида кўришимиз мумкин.

Бундан кейинги ривожланиш жараёнида, яъни 1941-1945 – йилларда симфоник мусиқа йўналиши жанр доираси кенгайди.

Композиторлар томонидан сюита ва поэма билан бир қаторда увертюра ҳамда чолғу концерт асарлари яратила бошлади. Ўзбек симфоник мусиқаси йўналишида ижод этган композиторлар орасида Г.А.Мушель симфониялари муаллифнинг ижодий маҳорати юксалиши йўлидаги жиддий сиқшишгина бўлиб қолмай, республиканинг мусиқий меросида кўзга кўринган асарлари ҳамдир. Шулар қаторига “Алишер Навоий хотирасига” симфонияси ҳам киради.

Ўтган асрнинг 60-70 - йилларида Мухтор Ашрафий, Мутал Бурҳонов, Алексей Козловский, Георгий Мушель каби композиторлар қаторига Сулаймон Юдаков, Собир Бобоев, Борис Гиенко, Икром Акбаров, Дони Зокиров, Рашид Ҳамроев, Тўлқин Қурбонов, Сайфи Жалил, Комил Кенжаев, Феликс Янов-Яновский, Дилором Сайдаминова, Мирсодиқ Тожиев, Рустам Абдуллаев, Мирҳалил Маҳмудов, Мустафо Бафоев, Ҳабибулло Раҳимов каби композиторлар қўшилди. Шу тариқа: “Ўзбекистонда нисбатан янги бўлмиш ушбу соҳа тарихан ниҳоятда қисқа муддат ичида узил-кесил шаклланиб, самарали ривож топди. Эндиликда кўповозли мусиқий тафаккур ила бунёд этилган жабҳалар миллий бадиий қадриятларимиз салоҳиятини янада юксалтиришга хизмат қилмоқда. Бу борада ўзбек симфоник мусиқасининг пайдо бўлиши, вақти келиб унинг жанри – симфониянинг ижодкорона ўзлаштирилиши алоҳида аҳамият касб этади”²

Дарҳақиқат, XX асрнинг иккинчи ярмида симфоник мусиқа жанрида олиб борилган изчил изланишлар натижасида композиторлик ижодиётида симфоник мусиқа етакчи соҳа бўлиб қолди. Мавзу ҳамда образлар қамрови кенгайиб, замонавий мавзуларга бўлган эътибор орта бошлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Акбаров И.А. “Мусиқа луғати”. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Т., 1987.
2. Асафьев Б.В. “Музыкальная форма как процесс”. Ленинград, 1963.
3. Гафурбеков Т. Ижоднинг олтин қирраси. С.Юдаков // “Ўзбекистон санъати”, 1986.

² Юнусов Р. “Мирсодиқ Тожиев ва ўзбек симфонияси” // Мусиқа ижодиёти масалалари, Т., 1997, 86- бет.

4. Закржевская С. “Гармония в творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана и Туркмении”. Т., 1979.
5. Жабборов А. “Ўзбекистон бастакорлари ва муסיқашунослари”. Т., 2004.
6. История узбекской советской музыки. Том II, Ташкент., 1972
7. Кароматов Ф. Биринчи ўзбек операси // “Ўзбекистон маданияти”, 1959.